

LINGVOPRAGMATIKA: TADQIQ OBYEKTI, VAZIFALARI

Salimova Gulnoza Anvar qizi,

*BuxDU, o'zbek tilshunosligi kafedrasida 70230101 – Lingvistika
(o'zbek tili) mutaxassisligi II bosqich magistranti
(Filologiya yo'nalishi. Tel.: +998971814377)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvopragmatikaning rivojlanish tarixi, fan sifatida o'rganila boshlangani, tadqiq obyekti va bugungi tilshunoslikda tutgan o'rni borasida mulohaza qilingan. Lingvopragmatikaning ma'no ottenkalari va nutq vaziyatida bajaradigan vazifalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Lingvopragmatika, muloqot, nutq vaziyati, nutq mazmuni, nutqiy akt nazariyasi, deysis nazariyasi, diskurs nazariyasi, pragmasemantika, pragmatistika, faoliyat, kommunikatsiya kategoriyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7520388>

Til doimo inson hayoti uning ijtimoiy faoliyati bilan uzviy bog'langan holda rivojlanadi va taraqqiy etadi. Til va hayot o'rtasidagi voqelik hech qachon uzilib qolmaydi. Insoniyat muloqotga ehtiyoj seza boshlagan ondan til shakllangan. Lisoniy belgilar orqali fikrini tinglovchiga yetkazishga uringan dastlabki inson ham tilning rivojiga o'zining o'sha harakati bilan hissa qo'shib ketgan. Demak, bugungi kunda takomillashayotgan tilni insondan uzib o'rganib bo'lmaganidek, muloqot jarayonida shaxs holatini ham hisobga olmaslik fikr maqsadini to'la ochib berolmaydi. Shu nuqtai nazardan semantika bag'ridan alohida bo'lib chiqayotgan "yosh va navqiron" pragmatika lisoniy belgilar va uning ifoda shakli orasidagi munosabatlarni tikladi va o'rganyapti. Ma'lumki, tilning amaliy faoliyati nutqiy faoliyatda yuzaga chiqdi. Holbuki, bunda so'zlovchi boy lisoniy bilim zahirasiga ega bo'lishi va undan kerakli o'rinlarda foydalana olish qobiliyatini ham shakllantirmog'i lozim. Shaxs tafakkuri, milliy qadriyatlarini, madaniyatini, urf-odatlarini, ruhiy olami so'zlar orqali fikrida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham rivojlanayotgan asrimizda tilning jamiyat va shaxs hayotidagi o'rni va ahamiyatini o'rganmay turib, tilga to'g'ridan to'g'ri nazariyalarni "qalashtirib" yondashib bo'lmaydi. Rus lingvofaylasufi G.V. Kolshanskiy lisonning subyektivligi haqida shunday deydi: "Til alohida shaxsning, insonning butun insoniyatning fikrlash qobiliyati alomatidir va shu sababli o'z tizimi va sturukturasi inson tomonidan olamni o'zlashtirilishining barcha xususiyatlarini, inson amaliy faoliyatining xususiyatlarini ijtimoiy va tabiiy muhit sharoitlarini ifoda etadi... Til obyektiv va subyektivdir, u o'z mohiyati bilan ikki tomonlama substansiya bo'lib, bir paytning o'zida borliqqa va insonga yuzlanadi." [1, 26]

Dastlab til tizimining pragmatikadan uzilgan holda o'rganilishi bu pragmatikaning yangi paydo bo'lgan soha sifatida qarashga asos bo'lmaydi. Chunki tildan uzilgan pragmatika yoki pragmatikadan uzilgan til bo'lmaydi. Til va inson bir-biri bilan chambarchas bo'lgani holda, lison so'zlovchining shaxsiy xohishi, ehtiyoji uchun xizmat qiladi. Inson ijtimoiy muhitda

muloqot vaziyatining ishtirokchisi bo'ladi. Shu sababli pragmatik struktura ham doimiy o'zgarib, murakkablashib boradi.

“Pragmatika” yunoncha “ish”, “harakat” ma'nolarini bildirib, aslida bu tushunchaga nisbatan falsafiy qarash Suqrot davrlaridan ham oldinga borib tarqaladi. Dastlab yunonlar orasida keng istemolda bo'lgan bu termin, keyinchalik J.Lokk, E.Kant kabilarning qarashlarida kuzatiladi. XIX-XX asrlarda taraqqiy eta boshlagan pragmatizm g'oyalari 20-30 yillarda barcha til sohalariga keng targ'ib qilina boshlandi. Dastlab, Amerika va Yevropada keng targ'ib qilingan pragmatika rivojida CH.Pirs, R. Karnal, CH. Morris, L.Vitgenshteyn qarashlarini ta'kidlamoq joiz. XX asrning 30 yillarida CH.Morris tomonidan fanga kiritilgan pragmatika atamasi tilshunoslikda yangi tadqiqot obyekti sifatida yuzaga keldi.

Pragmalingvistika haqida bildirilgan fikrlarda tilshunos J. Lyonz shunday deydi: “Pragmatika tinglovchini uzatlayotgan axborotni xuddi so'zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikatsiyada qo'llanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarining shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug'ullanadi.” Ko'rinadiki, kommunikatsiyada muloqot boshqaruvchisi bo'lgan so'zlovchi ko'zlagan maqsadi va unga erishish yo'lida lisonning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanadi va tinglovchiga ta'sir o'tkazadi. Masalan, Darsingni qilmaysanmi? (Darsingni qilgin!), Kitobni yirtding? (Nima uchun yirtasan?) kabi gaplarda so'zlovchi so'roq berish orqali tinglovchidan axborot olishni ko'zlamaydi. O'z munosabatini so'roq ohangida tinglovchiga singdirishga urinadi. T.V.Kolshanskiyning ta'kidlashicha, so'zlovchi subyekt his-tuyg'ulariga xos xususiyat belgilardan ajralgan ma'lum bir axborotni ifoda etishi mumkin emas. Nutq mazmuniga hamohang his-tuyg'u va barcha baholar konkret tinglovchiga qaratilgan bo'ladi. Ana shu tinglovchi uchun qaratilgan subyekt nutqiga xos munosabat belgilari - nutqdagi barcha bo'yoqlar yaxlit tarzda pragmatika deb nomlanadi. Demak, kommunikatsiya jarayoni bilan uzviy bog'liq bo'lgan pragmatikani o'rganish uni faqat lisoniy tomondan tahlilga tortish bilan birga mantiqiy va falsafiy, sotsial qarashlarni ham o'zida jamlaydi.

Lingvopragmatika tilshunoslikda o'rganilayotgan yangi soha bo'lganligi uchun uning kategoriyalari, birliklari haqida umumiy tushunchalar hali to'liq shakllanmagan. Shunday bo'lsa ham L.A. Kiselyovanning har qanday tadqiqot obyekti ma'lum lingvistik birliklar sistemasidan iborat ekanligi haqidagi fikriga tayangan holda pragmalingvistik xususiyatlarni o'zida aks ettiruvchi pragmalingvistik birliklar sifatida pragramma va informema muloqotda foydalaniladi. Shu kunga qadar pragmatika borasida turli qarashlar olg'a surilgan bo'lsa-da, ammo ularning hech biri pragmatika, uning predmeti, obyekti kabi tushunchalarni tugal ochib berolmagan. Lingvopragmatika bevosita kommunikatsiya jarayoni bilan uzviy bog'lanishda ekan, ijtimoiy hayotning kengayishi natijasida uning tadqiq jarayoni ham yangi tushuncha va qarashlar bilan boyib, pragmatikaning ichida o'rganilishi kerak bo'lgan bir qancha tarmoq sohalari shakllanishiga zamin yaratadi. Nutqiy akt nazariyasi, deyxsis nazariyasi, diskurs nazariyasi, pragmasemantika, pragmastilistika kabilar shular jumlasidandir. Lingvopragmatikaning xususiy masalalari doimiy nutq ishtirokchilari va nutqiy muloqot bilan bog'liq bo'lganligi uchun pragmatika haqidagi turli qarashlar quyidagi umumfikrga birlashadi: 1. Lingvopragmatika sohasida olib borilgan barcha taqdidotlarda til, inson, nutqiy faoliyat tushunchalari o'rganilgan va faoliyat tushunchasiga alohida yondashilgan;

2. Kommunikatsiya jarayonida til faqatgina aloqa-aralashuv vositasi bo'lib qolmay, adresantlarning muloqotda dinamik xarakterdagi munosabatini ham ifodalashi o'rganilgan;

3. Til birliklarining nutqiy vaziyat bilan bog'liq bo'lgan munosabatda istalgan uslubga xoslana olishi ifodalangan.

Demak, lingvopragmatikada faoliyat tushunchasining olib kirilishi fanning tadqiqot obyektini yaratishga va keng ko'lamda o'rganishga asos bo'ldi. Lingvopragmatikaning obyekti nazariyalar xilma-xilligiga qaramasdan, har qanday holda ham lison va uning faoliyat jarayonida voqelanadigan xususiyatlari. Buni Sh.Safarov ta'biri bilan "kommunikatsiya kategoriyasi" deb atasak ham bo'ladi.

Lingvopragmatika ta'rifi uning predmeti borasida tilshunoslar o'rtasida fikrlar har xilligiga qaramasdan quyidagi g'oyalarda mushtaraklik kuzatiladi:

- Kommunikativ faoliyat tavsifining tayanch nuqtasi faoliyat tushunchasidir;
- Lison muloqot ishtirokchilarining o'zaro munosabatini harakatga keltiruvchi vositadir;
- Lisoniy faoliyat voqelanishi bevosita muloqot muhiti bilan bog'liq hodisadir. [2, 75]

Demak, pragmatikaning fan sifatida shakli til belgilarining funksional jihatdan nutqning turli jarayonida fikr ifodalash va uni anglash, tushunish mezonlariga asoslanadi. Pragmatika obyektiv olamdagi voqeliklarni aks ettiruvchi elementlardan tashkil topgan bo'lib, uning tahlil obyektiga so'zlovchi –subyekt, nutq qaratilgan shaxs ya'ni tinglovchi subyekt, xabar yuboruvchi adresant, xabarni qabul qilib oluvchi adresat, kommunikatsiyada o'zaro bog'lanish, munosabat, nutqiy akt, matn, aloqa qilish, muloqot vaziyati bilan bog'liq masalalar kiritilgan. Lingvistik pragmatikaning maqsadi "kontekstda tilni o'rganish". Bu esa bevosita kommunikatsiya jarayonida tilni ijtimoiy va situativ tadqiqida namoyon bo'ladi. Lingvistik tahlil lisonning tabiatini uning amaliy faoliyatini o'rganishni maqsad qilgani holda lingvopragmatikada bu "unsur" fanning "qaymog'i"dir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Абдурахмонов, А. Сулаймонов, Х. Холиёров, Ж.Омонтурдиев. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Тошкент, "Ўқитувчи" - 1979, -208б.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Монография. – Тошкент, -2008, -318 б
3. Хакимов, Муҳаммад. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. -Тошкент: Академнашр, 2013. -176 б.